

*XITOIY KOMPOZITORLARI IJODIDA ZAMONAVIY VOSITALARNING
ISHLATILISHI*

Jiesuer Abulaiti-

O'zbekiston davlat konservatoriyasi

2-kurs magistranti, kompozitor

Ilmiy rahbar: dotsent J.Shukur

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoy kompozitorlari ijodida zamonaviy vositalar musiqiy asarlar tahlili asosida yoritiladi. Shuningdek, maqolada zamonaviy kompozitorlik ijodiyoti masalalari ham o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: spetsifik effektlar, sonaristika, koloristika, neomodallik, aleatorika, dodekafoniya, uslub.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные музыкальные средства в творчестве китайских композиторов на основе анализа их музыкальных произведений. Также в статье отражаются вопросы современного композиторского творчества.

Ключевые слова: специфические эффекты, сонористика, колористика, неомодальность, аллеаторика, додекафония, стиль

Annotation: This article explores the use of modern techniques in the works of Chinese composers through the analysis of their musical compositions. Additionally, the article addresses issues related to contemporary compositional creativity.

Keywords: specific effects, sonoristics, coloristics, neomodality, aleatoricism, twelve-tone technique, style.

Bugungi kunda zamonaviy kompozitorlik ijodiyotida musiqiy - ifodaviy vositalar spetsifik, noodatiy effektlar hamda turli xil ko'rinishda tovush chiqarish usullari, sonaristik, koloristika, neomodallik, aleatorika, dodekafoniya kabi kompozitorlik texnikalarining musiqiy asarlarda qo'llanilishi kuzatiladi.

XXI-asr kompozitorlik ijodiyotida xitoy va o'zbek kompozitorlari tomonidan yangi formatdagi ijodiy izlanishlar olib borilmoqda. Mazkur magistrlilik disertatsiya doirasida xitoy va o'zbek kompozitorlarining ijodida zamonaviy tendensiyalar qo'llanilishi atroflicha ko'rib chiqiladi. Xitoy kompozitorlik ijodiyotida bunday kompozitorlik texnikalaridan

foydalanish an'anasi o'ziga xos ahamiyatini kasb etmoqda. Kompozitorlik san'atida ma'lum bir voqelik yoki obrazni musiqiy ohanglar orqali tasvirlashda birinchi navbatda ijodkordan aynan shu voqelik yoki obrazni haqqoniy aks ettirish talab etiladi. Bu borada kompozitor o'zining individual yondashuvini qo'llaydi.

Xitoy kompozitorlik ijodiyotiga nazar tashlar ekanmiz, ijodkorlar yaratgan musiqiy asarlarda noodatiy vositalarni mantiq ila foydalanilganligi kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida atoqli xitoy millatiga mansub kompozitorlar Tan Du²³, Guo Venging, Qu Xiao Song, Mo Vupping, Jia Guo Ping kabilarning ijodiga mansub asarlar yuqoridagi fikrlarimizni tasdiqlaydi.

Misol tariqasida atoqli kompozitor Tan Dun ijodiga nazar tashlar ekanmiz, kompozitorlik ijodiyotida qo'llaniladigan zamonaviy musiqiy-ifodaviy vositalarni mahorat bilan ishlatilganligini, shu bilan birga zamonaviy partitura standartlariga to'la-to'kis javob bera oladigan musiqiy asarlar muallifi sifatida yaxshi tanilgan.

Tan Dunning ijodiy asarlariga yuzalanadigan bo'lsak, janrlarning sintezlashuvini kuzatishimiz mumkin. Misol tariqasida "Marco Polo" (1995), "Peony Pavilion" (1998), "The First Emperor" (2006), "Peony Pavilion" (2010) operalari, shuningdek, "Yi°: Concerto for Orchestra" (2002), "Four Secret Roads of Marco Polo" (2004), "Piano Concerto: "The Fire" (2008), "Internet Symphony" (2009), "Symphony for Strings" (2009), "Symphonic Poem on 3 Notes" (2011), "Atonal Rock n' Roll" (2012), "Concerto for Orchestra" (2012), "Percussion Concerto: "The Tears of Nature" (2012), "Double Bass Concerto: "Wolf Totem" (2015), "Passacaglia: Secret of Wind and Birds (2015)", "Farewell My Concubine for Peking Opera Soprano and Piano (2015) kabi simfonik orkestr uchun asarlarida zamonaviylik yaqqol namoyon bo'ladi.

Tan Dun dunyoga taniqli bo'lgan kompozitor bo'lib, ko'plab janrdagi musiqalarni bastalagan. Uning musiqiy asarlarida xitoy musiqasi elementlari bilan zamonaviy elementlarning birikishi muhim o'rinda turadi. Kompozitor musiqasida o'zgacha falsafa va tafakkurga egaligi bilan ajralib turadi. Buni uning asarlaridagi noan'anaviy cholg'ular va noodatiy tovushlardan qo'llaganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi.

Tan Dun ichki tovushlariga ega bo'lgan mutlaq farqli bo'lgan kompozitordir. U "Organik musiqi" ning asoschisi hisoblanadi. Tan Dun o'zi "organik musiqi" to'g'risida quyidagicha fikr yuritadi:

"Organik musiqi" nafaqat hayotimizdagi tabiiy materiallarga asoslanadi, balki tabiat va ruh o'rtasidagi aloqani ham aks ettiradi"-deya ta'kidlaydi.

Tan Dunning "Suv konserti" o'ziga xos musiqiy asar sifatida tinglovchi va ijrochilarni hayratiga sabab bo'lgan asarlardandir. Bu yerda kompozitor suv nafaqat vosita sifatida balki, cholg'u sozi o'rnida ishtirok etadi. Tan Dunning mazkur konsertining

²³ Tan Dun (1957) - Xitoy kompozitori va dirijyori. U "Gremmi" va "Oskar" mukofotlari sohibidir. Pekin opera teatrida musiqiy sayqallovchi va ijrochi sifatida faoliyat olib boradi. 1078-yilda Pekin markaziy konservatoriyasiga bakavr (1983), magistratura (1985) yillarda kompozitorlik va dirijyorlik bo'yicha ta'lim oldi. Tarjima bizniki! (J.A)

yaratilishida o'ziga xos sabablar ham kuzatiladi. Buning uchun xitoy falsafasiga yuzlanishning o'ziyoq kifoya qiladi. Ushbu asar yuzaga kelishida quyidagi omillar muhim o'rin tutadi:

- An'anaviy xitoy falsafasining ta'siri;
- Ekologiya va tabiatning ta'siri;

Tan Dun daosizmdan va uning inson va tabiat o'rtasidagi garmoniya konsepsiyasidan ilhom olgan. Daosizmدا suv poklik, mayillik va hayot kuchining ramzi hisoblanadi. Ushbu falsafa uning ijodiy faoliyatida muhim o'rin tutadi va uning musiqiy asarlarida yaqqol aks etadi. Daosizmدا suv hayotning asosiy manbai sifatida qaraladi va uning tabiiy ohanglari inson ruhiyatiga ta'sir qiladi, bu esa Tan Dunni "Suv konserti"ni yaratishga undagan.

Tan Dun doimo tabiatning ohanglaridan ilhomlangan va ularni musiqaga integratsiya qilishga qiziqqan. Uning fikricha, tabiatdagi suv elementlari beqiyos turfa-tumanlikka ega ovozlari va to'qimalarni tashkil etadi. Shuning uchun ushbu "Suv konserti"da u suvning turli xil shakllaridan foydalanib, noodatiy musiqiy effektlarini yaratishga intiladi. Masalan, suvga turli narsalarni tushirish, sachragan suv to'lqinlari va titrashlar orqali o'ziga xos ovozlari hosil qiladi.

Yangi ovozlari bilan tajribalar

Tan Dun doimo yangi ifodaviy vositalarini izlaydi. "Suv konserti"da u suvdan turli xil usullar bilan ovoz chiqarish yoki tembr hosil qilishga urinadi. Masalan, suvga predmetlarni botirish, suvni sachratish va uning vibratsiyasidan noodatiy musiqiy effektlari yaratishga harakat qiladi. Ushbu yangi ovozlari musiqasi asarini yanada boyitadi va tinglovchilarga yangi audiovizual taassurotlar taqdim etadi. Bu yerda zamonaviy partituraning yorqin namunasida misol bo'la oladi. Kompozitor ushbu asarida tabiat va inson o'rtasidagi bog'liqlik, munosabat hamda uzviylikni musiqiy hamda tabiat bo'yoqlari orqali ko'rsatadi.

Undan tashqari ushbu asarda kompozitor ijrochilarga musiqadan uzoqlashib ketmagan holatda o'z mahoratini erkin ifodalashga imkoniyat bergan, ya'ni improvizatsiya

(“badihago'ylik”). Bu holatda ushbu asarni har bir marta ijro etganida o'ziga xos kutilmagan effektlar paydo bo'lishi mumkin.

Tan Dun ijodiy asarlarini yaratishda yangi ifoda vositalarini qidiradi, buni uning “Suv konserti”, “Qog’oz konserti” “Passaglia:wind and birds” kabi musiqiy asarlarida kuzatishimiz mumkin.

“Suv konserti”da suvning har xil ijro etish yo’llari:

1. Gong cholg’usini suvning ostida urib chalish;
2. Aleatorika elementlari asarning ko’p qismlarida improvizatsiya tarzida ijro etiladi. Bu xildagi musiqada kompozitor musiqani ijod qilish jarayonida yoki ijro qilish jarayonida tasodifiy omillarni ham ishlatadi. Shunga o’xshash Tan Dunning ushbu musiqasidagi zarbli cholg’ularning musiqiy asarning ba’zi joylarida istagancha improvizatsiya tarzida ijro etishi aleatorikaga xos belgilardan biridir.
3. Barmoqlar yordamida chertib ijro qilish;
4. Qo’llar yordamida suv tomchilatish;
5. Suvning ostida istagan vosita orqali ko’pikcha chiqarish;
6. Suvning ustida o’ng va chap panjalari yordamida urib ijro etish;

Kompozitor Tan Dunning “Passacaglia : Secret of wind and birds” asari xususida soʻz borar ekan, musiqiy asar noodatiy, alohida tayyorgalik talab etadigan asardir. Ijodkor har bir musiqiy asarida yangi temblarni oʻziga xos darajada qoʻllashga ahamiyat qaratadi. Mazkur asarda kompozitor noodatiy cholgʻu, yangi effekt, elektron musiqa, odatiy cholgʻudagi noodatiy tovush hosil qilish, tabiat ohangi, inson ovozi kabi vositalar shular jumlasidandir. Musiqiy asar qatʻiy passakaliya janri bilan tabiat va elektron vositalarning sintezlashuvini kuzatishimiz mumkin. Asar uch qismga boʻlinadi. Ekspozitsiya, rivojlov qismi va reprizadan iborat.

Ekspozitsiya qismi muqaddimadan boshlanadi. Shundan soʻng, bosh mavzu va bogʻlovchi qismlar hamda toʻrtta variatsiyadan tashkil topadi. Bu asarda kompozitor mutlaqo yangi tovushlarni izlashga harakat qilgan. Musiqa ijro etilishidan oldin tomoshabinlarning mobil aloqa vositasiga avvaldan tayyorlangan tabiat ovozlari aks etgan yozuvning Qr-code orqali yuklab olinadi. Asar davomida dirijorning belgisi orqali mazkur asarga kerak boʻlgan audio yozuv avvaldan tomoshabinlarga yuklab olishi lozim boʻladi. Shundan soʻng asar ijrosi davomida maʼlum nuqtaga kelganda, dirijyor koʻrsatmasi bilan tomoshabinlarning aloqa vositasiga yuklatilgan audio yozuv yangrashi kerak.

Bu asarda kompozitor inson ovozining har xil parametrlarda ifodalashga harakat qilgan. Masalan, deklamatsiya, ufsirash, qichqirish, yigʻlash, qarsak chalish, xushtak chalish, qoʻl yordamida turli ritmik usullar chalish, oyoq bilan yerga urish kabilardir. Inson nafasi va xushtak ovozlari goʻyoki qushning ovoziga taqlid qilingan. Shu orqali tinglovchilarni tabiat ohanglariga yaqinlashtirishga harakat qilgan. Bu ijodkor oʻziga xos tomonlaridan biridir.

Shuningdek, asarda tabiat tovushlari koʻp marta sadolanadi. Shamolning ovozi, dengiz va qushlarning sadosi yangraydi. Asarning kuy mavzusi. C E-B D-A B-#F lardan iborat boʻlib, sakkizta versiyadan iborat.

Urma zarbli cholgʻuga moslashgan holda qoʻl yordamida turli ritmik usullar chalish va bu orqali tomoshabinlarni konsert zalida emas balki, tabiatda zavq olayotgan hissiyotni koʻrsatish lozim.

Torli cholgʻularning torini urib ijro etish:

* Note: Slap the strings and finger-board with palm of hand (dry).

Yog'och damli cholg'ular mavzuning variatsiyangan ko'rinishda ijro etadi. Shu vaqtda torli kamonli cholg'ularda paski registrda deklamatsiya boshlanadi.

Asarning bosh qismidagi torli guruhning tabiat ovozini taqlid qilishi :

Urma zarblilarning xushtak chalish orqali qushlarning ovozini taqlid qilishi :

Aytib o'tish kerakki, bu asarni ijro etishga simfonik orkestr cholg'ularidan tashqari, biz kundalik turmushimizda ishlatadigan "telefon" aloqa vosita bu asarda noodatiy cholg'u

qatoriga kiritilgan. Telefonning ijrochilari orkestrdagi ijrochilar va tomoshabinlardan tarkib topgan.

Ushbu asardagi eng yorqin nuqta shuki, tomoshabinlar nafaqat tinglovchi bo'lishi mumkin, aksincha ular ham musiqaning mukammal ijro etilishiga sabab bo'ladigan ijrochilardir.

Avval ta'kidlab o'tkanimizdek, kompozitor Tan Dun musiqiy asarlarida o'ziga xos elementlar, vositalar, innovatsiyalar tez-tez kuzatilib turadi. Navbatdagi musiqiy parchada torli kamonli cholg'ular dengiz, shamol, qushlarning ovozigacha taqlid qilganini ko'rishimiz mumkin. Bu improvizatsiya ko'rinishida ijro etiladi.

Tan Dunning ijodiy faoliyatida muhim o'rin egallagan ikki asar innovatsion zamonaviy musiqiy asarlardir. Tabiat va inson o'rtasidagi o'ziga xos azaliy bog'liqlikni musiqiy-ifodaviy vositalar va noodatiy kundalik turmushda foydalaniladigan buyumlar orqali ifodalash bir zunga bo'lsada, tabiat olamiga sayohat qilish va shu taassurotni tinglovchilarga yetkazish musiqiy asarning asosiy g'oyasi sifatida aks etadi.

Xitoy kompozitori Mo Vuping qalamiga mansub "Fan I-II" asarida zamonaviy nota grafikasi hamda kompozitorlik ijodiyotiga xos tendensiyalarni kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, orkestrning tarkibi, joylashuvi ham ijroning sadolanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Musiqiy asarning orkestr tarkibi Flute, hautbois, Clarinette et basse en B, Mandoline, Guitare, Harpe, Piano, Percussions: marimba, vibraphone, tom-tom, tam-tam, cybales, gongs, blocks, G.caisse, Violon, Alto, Voloncello, Contrebasse kabi cholg'ular ishtirok etadi.

Disposition

Xitoy kompozitori Mo Vuppinning “FanII” asarining partiturası

“Fan I” qismi xitoy xalq musiqıa ijodiyotıga xos ijrochilik an’analarining zamonaviy vositalar bilan uyg’unlashgan variantini kuzatish mumkin. Musiqiy mato ma’lum ibodat, marosim vaqtidagi muhitni tasvirlaydi. Inson ovozi ning ishtiroki musiqiy asarning yaxlitlikni ta’minlashda yaqından yordam beradi.

Bir so’z bilan Mo Vupping mazkur asarida an’anaviylik va zamonaviylik o’ziga mujassam etgan mikroturkumni yaratgan desak yanglishmagan bo’lamiz. Xitoy musiqasi an’analari, rango-rang billursimon ranglarda toblanayotgan tovushlar cholg’u sozlarida yanada ifodaviy yangraydi.

Guo Venjing asarlarida ham zamonaviy kompozitorlik texnikasi unsurlarini kuzatish mumkin. Uning “Parade” for six Beijing opera Gongs op.40 asari 2003-yilda yozilgan.

Asarda noodatiy ijro va nota grafikasi musiqiy partiturada aks etadi. Zarbli cholg’ularning o’zaro musobaqasini mazkur asarda kuzatish mumkin bo’ladi.

Xiaosu, dasu, gaohu, dilhu1-2, Zhong kabi cholg’ularning kollaji ushbu asarda namoyon bo’ladi. Guo Venging mazkur asari orqali tabiat tovushlari, inson va tabiat o’rtasidagi ritmik muvozanat holati, ichki tovushlarning ta’sirini zarbli cholg’ularda teran ifoda etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

J. Lawrence Witzleben. "The Music of China"

M. M. Hsiao. "Chinese Music".

David W. Hughes. "New Directions in Asian Music".

Nicholas Cook and Anthony Pople. "The Cambridge History of Twentieth-Century Music".

Li Chia-Ying. "Chinese Contemporary Music".

Yiu-Fai Cheung. "Contemporary Chinese Music: A Critical Study".

